

PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK TADQIQOTLAR

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

OMONOVA Sevara Mamirjonovna

Qo'qon davlat pedagogika instituti

“Psixologiya” kafedrasida katta o'qituvchisi
(PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15728027>

YUQORI SINIF O'QUVCHILARIDA EMPATIK HISLAR SHAKLLANISHIGA TA'SIR ETUVCHI PSIXOLOGIK OMILLAR

ANNOTATSIYA

Yuqori sinf o'quvchilarida empatik hislar shakllanishiga ta'sir etuvchi psixologik omillar mavzusiga bag'ishlangan. Bundan tashqari, maqola mazmunida empatiya tushunchasi va uning ilmiy asoslanishi, empatik kechinmalar shakllanishiga ta'sir etuvchi omillar, empatik kechinmalar rivojlanishida oila, maktab, talim muhitining roli, empatik kechinmalar shakllanishini o'rganishning ilmiy yo'nalishlari, empatik o'quvchi va uning shaxllilik xususiyatlari kabi masalalar ham to'liq tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: kechinma, empatik hislar, o'quvchi, ta'lim, munosabatlarni tushuna olish, emotsional intellekt, yuksak hislar, empatik reaksiyalar, empatik munosabat.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЭМПАТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ У СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ

АННОТАЦИЯ

Посвящена теме психологических факторов, влияющих на формирование эмпатических чувств у старшеклассников. Кроме того, в статье всесторонне анализируются понятие эмпатии и его научное обоснование, факторы, влияющие на формирование эмпатических переживаний, роль семьи, школы и образовательной среды в развитии эмпатических переживаний, научные направления изучения формирования эмпатических переживаний, эмпатичный ученик и его личностные качества.

Ключевые слова: опыт, эмпатические чувства, студент, образование, понимание отношений, эмоциональный интеллект, повышенные эмоции, эмпатические реакции, эмпатическое отношение.

PSYCHOLOGICAL FACTORS INFLUENCING THE FORMATION OF EMPATHIC FEELINGS IN HIGH CLASS STUDENTS

ANNOTATION

The article is devoted to the topic of psychological factors influencing the formation of empathic feelings in high school students. In addition, the article fully analyzes the concept of empathy and its scientific justification, factors influencing the formation of empathic feelings, the role of family, school, educational environment in the development of empathic feelings, scientific directions of studying the formation of empathic feelings, empathic student and his personality traits.

Key words: experience, empathic feelings, learner, education, ability to understand relationships, emotional intelligence, higher feelings, empathic reactions, empathic attitude.

Ma'lumki, o'zga shaxslarga empatiya bildirish, beg'araz yordam berish, ularning hayotiy vaziyatlariga befarq bo'lmaslik kabi sifatlar, zamonaviy psixologiya fanining eng qiziqarli masalalaridan biri bo'lib, uning psixologik mazmun-mohiyati va shakllanish jarayoni, o'ziga xos nazariy yondoshuvlar tahlilini amalga oshirishni taqozo etadi. Empatiya xususiyatini fenomen hodisa sifatida o'rganish, uning tarkibiy qismlarini ajratish, empatiya rivojlanishiga ta'sir etuvchi psixologik omillarni aniqlash o'ta ahamiyatli ishlar turkumidan biri sanaladi. Empatiyani o'rganish tarixi, 19-asrning oxiri 20-asrning boshlariga borib taqaladi.

Xorij tadqiqotchisi E.Titchener birinchi marta psixologiyaga "empatiya" atamasini olib kirgan olim sanaladi. Psixologik lug'atga yozilishicha esa, empatiya - bu – hissiy holatni tushunish, his-tuyg'ularga kirib borish, boshqalarning tuyg'ularini tez fahmlay olish tajribasidir. Biroq, mazkur ta'rif psixologik hodisa sifatida empatiyaning murakkabligi va ko'p qirraliligi haqida, to'liq tasavvur bermaydi. "Empatiya" fenomeniga oid ko'plab yondoshuvlarning mazmunidan shu narsa aniq bo'ladiki, empatiya bu metopsixologik kategoriya, ya'ni uni tushuntiruvchi nazariyalar xilma-xilligi bilan alohida ajralib turadi. K.Rojersning ta'kidicha, empatiya bu – idrok etilayotgan shaxsning kechinmalarini, ichki dunyosini modellashtirishga qaratilgan psixik jarayondir [1, B.66].

Tadqiqotchi T.Barret-Lennard o'z ilmiy izlanishlarida, o'quvchilarda empatik munosabatlar shakllanishining uch bosqichni ajratib o'tadi [2, B.33]:

1. Sherikning hissiy olamini tez tushunish bosqichi, bunda sub'ekt boshqa shaxsning fikr va his-tuyg'ulari haqida to'g'ri xulosa chiqaradi;
2. Empatik muloqot bosqichi, bunda sub'ekt boshqa birovning kechinmalariga nisbatan o'z mulohazalarini bildiradi;
3. Empatik muloqot bosqichi, bu bosqichda empatik tushunish sinovdan o'tkaziladi va tomonlar o'rtasida o'zaro tushunish dialogi rivojlanadi.

T.D.Karyagina o'z tadqiqotida, o'quvchi shaxslarda empatik jarayonning ikki bosqichini aniqladi [3, B.182]:

1. Empatiya ob'ektining turli xil ochiq o'zgaruvchilarni idrok etishi, o'z tajribalarining sifati, belgisi va mazmuni haqida ma'lumot olish;
2. Ichki rejada empatiya ob'ektining ochiq va yashirin faoliyati modelini qurish va uni o'z qadriyatlari va ehtiyojlari bilan bog'lash;

Ikkinchidan, empatiya stimulga javoban ruhiy empatik reaksiya sifatida qabul qilinadi. I.M.Yusupovga ko'ra, o'quvchilar guruhida namoyon bo'luvchi, empatik reaksiyalari quyidagilardan iborat [4, B.57]:

1. Guruh xatti-harakatlariga javoban empatik reaksiyalar;
2. Muayyan shaxsga qaratilgan empatik reaksiyalar.

Boshqa bir tadqiqotchilar R.Diamond, S.Markus, D.Mayers, S.A.Kozlova, I.P.Petrovskiy hamda L.V. Strelkova izlanishlarida esa, o'quvchi yoshlardagi empatil hislar murakkab, affektiv-kognitiv-xulq-atvorli xarakterga ega bo'lgan shaxsning qobiliyati yoki xususiyati sifatida ta'riflanadi. Ya'ni bunda empatiya – boshqalarning tajribalariga bilvosita hissiy munosabatda bo'lish qobiliyatida namoyon bo'ladi shu bilan birga, empatiya sub'ektining ichki holatini, fikrlarini va his-tuyg'ularini aks ettiradi.

Yuqoridagi tadqiqotchilardan farqli o'laroq, T. Lipis, A. Vallon, T.P. Gavrilovalarning qarashlarida esa, o'quvchilardagi empatik qobiliyat – bu boshqalarning hissiy tajribasini yetkazadigan signallarga javob berish qobiliyatidir [5, B.116]. O'z navbatida, psixologlar Yu.B. Gippenreyter, I.M. Yusupov, K.Rodjerslar empatiyani boshqalarga altruistik xatti-harakatlarda yordam berish, hissa qo'shish qobiliyati sifatida ta'riflaydilar. Empatiya keng ma'noda, shaxsning ijtimoiy-psixologik qobiliyatlarining to'plami sanalib, u orqali boshqalarning hissiy holatini tan olish, o'zini boshqalarning fikrlari, his-tuyg'ulari va harakatlariga aqliy ravishda o'tkazish qobiliyati, o'zaro ta'sir eta olish qobiliyati, boshqalarning muammolariga sherik bo'la olish tajribasi kabilar baholanadi. Ushbu yondoshuvga ko'ra, empatiya murakkab, ko'p bosqichli hodisa bo'lib, uning tuzilishi insonning hissiy, kognitiv va xulq-atvor sohasi imkoniyatlari bilan belgilanadi.

Tadqiqotchi maktab o‘quvchilarida empatik qobiliyatlar va unga ta’sir etuvchi omillar tabiatini yoritishda, quyidagi komponentlar mazmunini ko‘rib chiqish zarurligini ta’kidlab o‘tadi:

– Emotsional komponent – boshqalarning hissiy holatini tan olish va tushunish qobiliyati. Mazkur tarkibiy qism passiv hamdardlik bo‘lib, u sherikning hissiy holatida bo‘lish shakli sifatida tavsiflanadi;

– Kognitiv komponent – o‘zini boshqa odamlarning fikrlari, his-tuyg‘ulari va harakatlariga aqliy ravishda o‘tkazish qobiliyati. Bu boshqalarning ichki dunyosini idrok etish va tushunish shuningdek, haqiqiy hamdardlikning namoyon bo‘lishidir.

– Xulq-atvor komponent – boshqa shaxslarning dardlarini yengillashtiradigan o‘zaro ta’sir usullarini qo‘llash qobiliyati. Ya’ni sheriklarga yordam berish, kechayotgan xulq-atvorni yengillashtirish va boshqalarga dalda bo‘lish bilan xarakterlanadi. Demak, tasnif etilgan komponentlar empatik qobiliyatlar namoyon bo‘lishini ko‘rsatuvchi mezonlar sanalib, ularni tahlil etish “empatiya” fenomenini aniq ta’rif etishning asosiy shartlaridan biri sanaladi.

Ye.I. Rogov esa, empatiya shakllanishga ta’sir etuvchi omillar majmuida, turli mezonlar mavjudligi haqida so‘z bildirib, empatiya shakllanishining quyidagi jihatlarini ajratib o‘tadi [6, B.78]:

– Empatiyaning genezisi (ushbu mezon asosida global, egotsentrik va ijtimoiy empatiya ajratiladi);

– Empatiya tendensiyasi (shaxsiy va situatsion empatiya);

– Empatiyaning rivojlanish darajasi (elementar refleks va empatiyaning shaxsiy shakllari).

Empatiya shakllanishiga ta’sir yetuvchi psixologik omillarni aniqlashning bunday mezon, shaxsning umumiy yo‘nalishi va uning qadriyat yo‘nalishlari, shuningdek, empatik tajribalar yo‘nalishi bilan uzviy bog‘liqdir.

Zamonaviy psixologiyada empatiya o‘ziga ham, boshqa odamlarga ham yo‘naltirilishi mumkinligi haqida so‘z boradi. Empatiyaning o‘z-o‘zidan boshqariladigan shakli bu – tashvish yoki qayg‘u deb ataladi. Bu sherikning idrok etilgan holati, sub’ektni stressga olib keladigan va o‘zining shaxslararo ehtiyojlarini buzadigan vaziyatda yuzaga keladi.

Yuqori sinfdagi maktab o‘quvchilarida, empatiyaning yana bir shakli rahm-shafqat, hamdardlik yoki empatik tashvish deb ataladi. Simpatiya insonning o‘z farovonligidan qat’iy-nazar, boshqa bironing muammolariga nisbatan munosabatini aks ettiradi. Bu sherikning his qilingan holati, uning foydasiga axloqiy motivlarni faollashtiradigan va unga yordam berish zarurligini keltirib chiqaradigan vaziyatda paydo bo‘ladi.

Ta’kid joizki, empatiya turi, namoyon bo‘lish shakli shaxs dunyoqarashining qadriyat yo‘nalishlari, munosabatlar tizimi va xususiyatlari bilan ham belgilanadi. Shu bois, empatiyani rivojlantirishga oid ilmiy yondashuvlar, uning ontogenezda rivojlanish xususiyatlarini farqlash imkonini beradi. Empatiya - bu boshqalar bilan birgalikda nimanidir boshdan kechirish, bironing tajribasini baham ko‘rishda ifodalangan holatdir. A.K.Boxartning so‘zlariga ko‘ra, o‘quvchilarda rivojlangan munosabat qobiliyati – bu holatning butun spektrini qamrab oladi: birinchidan, bu rahm-shafqat va hamdardlik bo‘lsa, ikkinchidan bu quvonch, boshqalarning quvonchiga sherik bo‘lishdir[7, B.52-67].

Ta’kid joizki, empatik munosabatlar shakllanishiga ta’sir etuvchi ijtimoiy va psixologik omillar majmuiga, bola hayotning birinchi yillaridan boshlab bola empatiyani taqlid qilish mexanizmi orqali o‘rganadi. Taqlid kattalarning xatti-harakati va his-tuyg‘ularini nusxalash orqali amalga oshiriladi. Masalan, chaqaloq o‘ziga yoqadigan kattalarga o‘yinchoq yoki konfetni baham ko‘rish ehtimoli ko‘proq. Harakatlarni, harakatlarni, mimikalarni, pantomimalarni takrorlash fiziologik mexanizmlar asosida, his-tuyg‘ularga taqlid qilish esa, psixologik mexanizmlar asosida amalga oshiriladi.

A.V. Petrovskiy izlanishlaridan shu narsa ma’lum bo‘ladiki, bolalar dastlab quvonch va g‘azab hissiyotlarini osonroq, qayg‘u va qayg‘uni esa qiyinroq tushunadilar. Kattaroq yoshda hissiy ko‘rinishlarning repertuari boyib boradi va bola ularni tobora nozik tarzda farqlaydi.

Bolalarning his-tuyg‘ularini tan olish qobiliyati tufayli, boshqa bironing holatiga affektiv jalb qilish amalga oshiriladi. U taqlid orqali davom etishi mumkin, buning natijasida bir bolaning hissiy holati, boshqa bolalarga ham bevosita uzatiladi [8, B.96].

Shu bois ham, erta bolalik davrida bola asosan, kattalarning his-tuyg‘ularining ob’ekti bo‘lgan bo‘lsa, maktabgacha yoshdagi bola boshqa odamlarga hamdard bo‘lib, hissiy munosabatlarning sub’ektiga aylanadi. Agar maktabgacha yoshdagi bolalar, harakatlarni atrofidagi odamlar uchun, bevosita ahamiyati nuqtai nazaridan baholasalar, unda keyinchalik kattalar uni umumlashtiradilar. Tengdoshlar bilan empatiya asosan, bolaning ahvoli va pozitsiyasiga bog‘liq. Bola tengdoshiga qarshi hech qanday dalil keltirmaydi, lekin afsuski, nutqida unga nisbatan munosabatini bildiradi, shu orqali do‘stiga hamdardligi keskin kamayadi. Bizningcha, empatik qobiliyatlari yaxshi shakllangan o‘quvchilar, o‘zining quyidagi xususiyatlari bilan, o‘z tengqurlaridan ajralib turadilar:

- Munosabatlarda ochiqlik qobiliyati;
- Boshqalarga ijobiy qarash;
- O‘zaro ta’sir vaziyatlarda tezkor mo‘ljal olish;
- O‘zaro ta’sirlashuvda demokratik va altruistik strategiyalarning ustunligi;
- Boshqa odamning og‘zaki bo‘lmagan xatti-harakatlariga sezgirlik;
- Ijtimoiy his-tuyg‘ularga va axloqiy tuyg‘ularga sezgirlik;
- Jamiyat tomonidan tasdiqlangan xulq-atvor normalariga sezgirlik.
- O‘zaro munosabatlarda hissiy barqarorlik;
- Boshqalarning kamchiliklariga bag‘rikenglik;
- Doimiy hamdardlik kayfiyati.

Yuqorida ko‘rib chiqilgan nazariy ma’lumotlar bilan birga, quyida tadqiqot ishimizda aniqlangan ayrim, metodikalarning natijalariga to‘xtalib o‘tishga harakat qilamiz.

1-jadval

Yo‘qori sinf o‘quvchilarda empatik munosabatlar shakllanishiga sabab bo‘luvchi omillarning ranjirovkasi va o‘rni

№	Omillar	Ranjirovka	O‘rin	Faktorlarning vazn koefitsientlari
1.	Empatiya	5,45	1	0,932
2.	O‘zini o‘zi rag‘batlantiruvchi	6,78	2	0,890
3.	Emotsional bilimdonlik	7,23	3	0,812
4.	O‘zga insonlar kechinmalarini sezuvchi	7,97	4	0,786
5.	O‘z emotsiyalarini boshqarish	8,30	5	0,708
6.	Intuitiv empatiya	9,15	6	0,679
7.	Empatiyani rag‘batlantiruvchi munosabatlar	9,83	7	0,556
8.	Hissiy empatiya	10,36	8	0,485
9.	Ratsional empatiya	10,89	9	0,394
10.	Empatiyaning irodaviyligi	11,24	10	0,339
11.	Identifikatsion empatiya	12,17	11	0,272

Jadvaldagi empirik ko‘rsatkichlarga ko‘ra yuqori sinf o‘quvchilarning empatik qobiliyatlariga asosiy sabab bo‘luvchi omillar quyidagi ko‘rinishga ega bo‘ldi:

– birinchi omil, empatiya (ranjirovka: 5,45; o‘rin:1 va koefitsient: 0,932). Bundan ko‘rinadiki, shaxsda empatiyaning namoyon bo‘lishida atrofdagi insonlar jamoasi muhim rol o‘ynashi mumkin.

– ikkinchi omil, o'zini o'zi rag'batlantiruvchi (ranjirovka: 6,78; o'rin:2 va koeffitsient: 0,890). Empatiya insonlarning bir-birini tushunishi va qo'llab-quvvatlashi natijasida yuzaga kelishi kuzatiladi.

– uchinchi omil esa emotsional bilimdonlik (ranjirovka: 7,23; o'rin:3 va koeffitsient: 0,812). Mazkur omillardan ko'rinadiki, empatik qobiliyatlar fenomenini tahlil etish, ko'plab ijtimoiy-psixologik, umumpsixologik asoslarga ega muammo sanalib, ularning ichida eng ahamiyatlisi "muvofiqlik" tushunchasi sanaladi.

– to'rtinchi omil sifatida o'zga insonlar kechinmalarini sezuvchi (ranjirovka: 7,97; o'rin: 4 va koeffitsient: 0,786). Demak, deyarli barcha tadqiqotchilar empatik qobiliyatlar fenomeni tadqiq etishda, muloqot psixologiyada ishlab chiqilgan yangi va ilg'or konsepsiyalar mazmunidan kelib chiqishni ta'kidlab o'tadilar.

Qayd etilgan, mazkur qobiliyatlar shaxsda empatik qobiliyatlar shakllanganligini belgilovchi sifatlar sanalib, uni shakllantirish ishlari, erta bolalik yoshidan amalga oshirilishi maqsadga muvofiq hisoblanar ekan.

Xulosa qilib aytganda, empatiya shakllanishi ko'p bosqichli jarayon bo'lib, unga ta'sir etuvchi psixologik omillar va ularning turi erta bolalik davridan boshlab o'rganilishi lozim. Ya'ni ota-onaning bolaga munosabati, oilada shakllangan o'zaro ijobiy munosabat, mexr-muhabbat tuyg'usi, ta'lim sub'ektlariga bo'lgan gumanistik munosabat, po'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi o'zaro hamkorlik munosabati, tolerant munosabatlar va hokazo.

IQTIBOSLAR. ЧОСКИ. REFERENCES.

1. Роджерс К. Эмпатия // Психология мотивации и эмоция; под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, М. В. Фаликман. - М.: ЧеРо, 2002. - С. 428-430.
2. Barrett-Lennard G. T. The relationship inventory: A complete resource and guide. - John Wiley & Sons, 2015., - 186 p.
3. Карягина Т. Д., Иванова А. В. Эмпатия как способность: структура и развитие в ходе обучения психологическому консультированию // Консультативная психология и психотерапия. - 2013. - №. 4.- С.182.
4. Юсупов, И. М. Психология эмпатии: дис. ... докт. психол. наук /И. М. Юсупов. - СПб., 1997. - 252 с.
5. Липпс Т. Пути психологии / Т. Липпс // Фундаментальная психология у истоков неклассической парадигмы / сост., предисл. и заключ. ст. И. В. Журавлева. - М.: КомКнига, 2007. - С.116.
6. Рогов Э. И. Настольная книга практического психолога. М.: Владос, 1996. – С.78.
7. Бохарт А.К. Эмпатия в клиент-ориентированной психотерапии: сопоставление с психоанализом и Я-психологией/ А.К. Бохарт // ж. Иностранная психология. 1993. - № 1. - С. 57-62.
8. Петровский, В.А. Личност в психологии: Парадигмы субъективности / В.А. Петровский. Ростов-на-Дону: Изд-во Феникс, 1996. – 512 с.